

1º Celebración de los tres focus group

Entre octubre de 2021 y enero de 2022 se organizaron tres focus group con la participación de 18 expertos procedentes de pequeñas empresas de Castellón, Valencia y Alicante (Imágenes 1-3). En estas dinámicas los participantes compartieron sus conocimientos sobre las principales barreras en la transición a la economía circular, las medidas circulares que ya han aplicado en sus empresas, la selección responsable de los proveedores y la importancia de la comunicación a los ciudadanos y la formación entre sus empleados (Figura 1 y 2). El objetivo de los focus group fue identificar retos y necesidades en relación con la transición a la economía circular de las empresas del sector turístico (hoteles y restaurantes) en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Imagen 1. Expertos procedentes de pequeñas empresas de Castellón. Focus group celebrado en la UNIVERSITAT JAUME I en diciembre de 2021.

Imagen 2. Expertos procedentes de pequeñas empresas de Alicante. Focus group celebrado en la UNIVERSITAT D'ALACANT en diciembre de 2021.

Imagen 3. Expertos procedentes de pequeñas empresas de Valencia. Focus group celebrado en la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA en enero de 2022.

Figura 1. Temas abordados en las dinámicas.

Los principales resultados se recogen en el **INFORME DE NECESIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO PARA LA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR** (Figura 3) disponible en la web del proyecto y en Zenodo

<https://innoecotur.webs.upv.es/primer-informe-de-necesidades-del-sector-turistico-para-la-transicion-a-la-economia-circular/>

10.5281/zenodo.6325273

Figura 2. Barreras a la implementación de la economía circular identificados en los tres focus group.

2. LA ECONOMÍA CIRCULAR

La Estrategia de Economía Circular en España (MITECO, 2020) toma como referencia sectores incluidos en la Tabla 3, entre los que se encuentra el sector del turismo, por importancia en la economía española.

Tabla 3. Sectores prioritarios en la Estrategia de Economía Circular 2030 de España

Sector	Causa	Economía circular, Ej
Construcción	Genera el 40% de los residuos y emite el 20% de los gases de efecto invernadero.	- Gestión de los residuos, incluir separación y clasificación. - Aumento del reciclaje y reutilización.
Agroalimentario, pesquero y forestal	Desperdicio de recursos naturales como el agua y desperdicio alimentario.	- Reducir el desperdicio alimentario. - Valoración de alimentos de subproductos para alimentación.
Industrial	La industria manufacturera genera el 17% de los residuos. Desperdicio alimentario en el caso de HORECA.	- Uso de tecnologías que fomenten el mejor aprovechamiento de los recursos y los desperdicios.
Bienes de consumo	La vida útil de los bienes de consumo se ha reducido.	- Reducir los residuos generados por la adquisición de los productos y optar por productos de larga vida útil. - Reutilización de productos.
Turismo	Uso intensivo del recurso hídrico, elevada generación de residuos.	- Reducir los residuos generados por la adquisición de los productos y optar por productos de larga vida útil. - Reutilización de productos.
Textil y confección	Entre el 2% y el 10% del impacto ambiental del consumo, entre los países que desecha más cantidad de ropa.	- Reciclado separado de otros tipos de residuos. - Gestión del residuo textil.

Fuente: MITECO (2020)

2022 Informe de necesidades del sector turístico para la transición a la economía circular

Universitat Politècnica De València Proyecto INNOECOTUR

2022 Informe de necesidades del sector turístico para la transición a la economía circular

Lugar: Los focus tuvieron lugar en Alicante, Castellón y Valencia uno en cada provincia de la Comunidad Valenciana.

- ALICANTE:** Se realizó en la sede de la Universidad de Alicante. Profesores del Departamento de Organización de Empresas de esta universidad moderaron el primer focus group y seleccionaron a los participantes.
- CASTELLÓN:** Se realizó en la sede de la Universitat Jaume I. Profesores del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de esta universidad moderaron el segundo focus group y seleccionaron a los participantes.
- VALENCIA:** Se realizó en la sede de la Universitat Politècnica de València. Profesores del Departamento de Dirección de Empresas de la Universitat de València moderaron el tercer focus group y seleccionaron a los participantes.

Focus group 1	Focus group 2	Focus group 3
Alicante	Castellón	Valencia
6	6	6
30-50 años	30-50 años	30-50 años
2	2	2
2	2	2
1	1	1
1	1	1

EL PROYECTO INNOECOTUR

Los principales resultados se recogen en el informe de necesidades del sector turístico para la transición a la economía circular.

Las transcripciones de las entrevistas se encuentran en el informe de necesidades del sector turístico para la transición a la economía circular.

El informe de necesidades del sector turístico para la transición a la economía circular está disponible en la web del proyecto y en Zenodo.

Figura 3. Informe de necesidades del sector turístico para la transición a la economía circular.

2º Equipo (UV)

VNIVERSITAT VALÈNCIA

En el proyecto Innoecotur, coordinado por la Universitat Politècnica de Valencia, participan la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I, la Universitat de València e Invat.tur, con la colaboración de la Universidad de Málaga Facultad de Turismo, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Sevilla, FOTUR, APEHA, VISIT BENIDORM y GRUPO INTUR.

En el caso de la Universitat de València, su equipo está integrado por un coordinador y tres colaboradores, que participan de forma activa en InnoEcoTur.

La UV tiene una larga tradición y fuerte implicación con la Economía Circular. En la declaración de su misión, visión y valores propugna el estar al servicio de la defensa ecológica y del medio ambiente, a través de distintos programas como el de Campus Sostenible. También, por medio de sus estructuras de investigación como son los Grupos de Investigación y Cátedras, da soporte y fomenta actividades enmarcables dentro de la Economía Circular, con diferentes objetivos como el de un mejor uso del agua, el análisis de la viabilidad económica, social y ambiental de los proyectos, así como la sostenibilidad de las principales prácticas industriales implementadas.

Francisco Puig Blanco

Catedrático de Universidad en Universitat de València. Experto en Estrategia, Clustering e Internacionalización de Empresas. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Doctorado en Dirección de Empresas. Coordinador del proyecto Innoecotur en la Universitat de València.

Isabel Pla-Julián

Profesora Titular en Universitat de València. Consultora Experta en Economía del Cuidado y Sostenibilidad para la Comisión Europea y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). Directora Unidad de Investigación Economía Feminista y Coordinadora del Microcluster de Investigación Género, Sostenibilidad Social y TIC. Colaboradora del proyecto Innoecotur en la Universitat de València.

Guillermo Navarro-Sanfeliix

Doctor en Dirección de Empresas por la Universitat de Valencia. Experto en emprendimiento, modelos de negocios y PyMEs. Grupo de Investigación GESTOR (Geoestrategia Organizacional: Clusters y Competitividad). Colaborador del proyecto Innoecotur en la Universitat de València.

Santiago Cantarero Sanz

Profesor Contratado Doctor del Departamento de Dirección de la Universitat de València. Experto en temas organizativos, recursos humanos y territorio. Grupo de Investigación GESTOR (Geoestrategia Organizacional: Clusters y Competitividad). Colaborador del proyecto Innoecotur en la Universitat de València.

Socios

Colaboradores

3º **Próxima Jornada**

**1ª Jornada
Estrategia
de Economía
Circular y Planes
de Acción en el
Sector Turístico**

En Valencia, el próximo 3 de junio de 2022 se celebrará la **1ª Jornada Estrategia de Economía Circular y Planes de Acción en el Sector Turístico**, organizada por la Universitat Politècnica de València, en colaboración con la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I e Invat-tur. La Jornada expondrá los primeros resultados y avances obtenidos en el proyecto **Creación de una Plataforma de Innovación para el Impulso e Implementación de una Estrategia de Economía Circular en el Sector Turístico de la Comunidad Valenciana**, dirigido por la Catedrática Marival Segarra Oña de la Universitat Politècnica de València, y que fue subvencionado en la convocatoria de 2021 de Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI). El objetivo de este programa es reforzar las estructuras de apoyo a la innovación existentes en la Comunidad Valenciana y facilitar la difusión de la I+D+i entre las empresas.

El objetivo de esta primera jornada será llevar a cabo la presentación de la iniciativa y sus resultados, para generar una amplia difusión de tecnológicas, resultados ecoinnovadores, metodologías I+D+i y documentos elaborados de interés para el

Sector del Turismo de la Comunitat Valenciana, vinculando las repercusiones económicas, sociales y medioambientales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (figura 4). La celebración de esta primera jornada contribuirá a la participación inclusiva y a la generación de diálogos multiactor, aglutinando investigadores, responsables políticos e industria.

1ª Jornada Innoecotur

Figura 4. ODS6, ODS7, ODS 11, ODS12, ODS13, ODS14, ODS13 y ODS 15, vinculados al Proyecto InnoEcoTur.

El programa de la Jornada se dividirá en tres bloques (figura 5). El primer bloque ofrecerá un análisis de la situación actual de la economía circular en el sector turístico, desde la perspectiva de la investigación y los responsables políticos. El segundo bloque tendrá el objetivo de promover el diseño/rediseño de procesos y productos, impulsando el desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías para promover la innovación en procesos, productos, servicios y modelos de negocio, impulsando la colaboración público-privada. Por último, el tercer bloque estará orientado a fomentar la implicación de los agentes económicos y sociales en general, y de la ciudadanía en particular, para concienciar de los retos medioambientales, económicos y tecnológicos actuales.

Figura 5. Contenido del programa de las 1ª Jornada Estrategia de Economía Circular y Planes de Acción en el Sector Turístico.

Más información en

<https://innoecotur.webs.upv.es/jornadas-innoecotur/>

I Jornada Innoecotur